
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 7.067

DOI 10.5281/zenodo.15064234

Научная статья

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ СО ДО ХО В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ARTISTIC PRACTICES OF DO HO SUH IN THE CONTEXT OF CULTURAL INTERACTION

АНТОНОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА,
доцент,
Дальневосточный федеральный университет.

ANTONOVA ALEKSANDRA ANDREEVNA,
Associate Professor,
Far Eastern Federal University.

В статье исследуется процесс отражения аспектов концепции культурной гибридизации в визуальном творчестве одного из самых известных современных южнокорейских художников Со До Хо. Сквозь призму его номадического опыта рассматриваются основные характеристики взаимодействия и развития различных (зачастую противоположных) культур в новой реальности. Основные положения концепции культурной гибридизации становятся основанием для анализа образов, форм и содержания высказываний, транслирующих сложный процесс восприятия времени, физического пространства, «своих и чужих» ценностей, глобального и локального в современном мире. Раскрывается одно из значений феномена гибридизации «третье пространство» (Хоми К. Бхабха), через интерпретацию образа «дома» в творчестве Со До Хо. Изучаются вопросы переосмысления гибридной культурной идентичности при создании новых форм художественного выражения.

The article explores the process of reflecting aspects of the concept of cultural hybridization in the visual work of one of the most famous contemporary South Korean artists, Seo Do Ho. Through the prism of his nomadic experience, the main characteristics of the interaction and development of various (often opposing) cultures in the new reality are considered. The main provisions of the concept of cultural hybridization become the basis for the analysis of images, forms and content of statements that convey the complex process of perception of time, physical space, "own and others" values, global and local in the modern world. One of the meanings of the phenomenon of hybridization "third space" (Homi K. Bhabha) is revealed through the interpretation of the image of "home" in the work of So Do Ho. The article examines the issues of rethinking hybrid cultural identity when creating new forms of artistic expression.

Ключевые слова: культурная гибридизация, третье пространство, современное корейское искусство, Со До Хо, взаимодействие культур, национальная идентичность.

Key words: cultural hybridization, third space, Korean contemporary art, Do Ho Suh, cultural interaction, national identity.

Значительная часть художников, работающих в Южной Корее в области современного искусства, благодаря постоянно продолжающемуся поиску пути сохранения и развития своей национальной идентичности, смогли не растерять свою аутентичность в эпоху глобализации. Начиная с 1990-х гг., их произведения стали высоко оцениваться зрителями и критиками крупных международных арт выставок, в чем немалую роль сыграл успешно найденный баланс между универсальными ценностями и самобытными национальными особенностями [3, с. 49].

В этом контексте стоит упомянуть творчество Со До Хо (г.р. 1962, Сеул), чьи работы сегодня представлены в лучших музейных коллекциях по всему миру. Он вновь и вновь обращается к темам дома, перемещения, ощущения пространства и культурной памяти человека.

В данной работе предпринята попытка проанализировать образы, идеи, материалы и визуальные пространства в арт высказываниях Со До Хо с точки зрения одной из актуальных на сегодня интерпретаций процесса культурного взаимодействия.

Автор, основываясь на исследованиях антрополога Вербнер П., предлагает взять за основу концепцию гибридизацию как особую форму культурного взаимодействия, поскольку она подразумевает глубокое взаимопроникновение культур, ведущее к трансформации их исходных характеристик, что отражает современные реалии. Это помогает понять, как люди адаптируются к новым условиям, сохраняя при этом связь с традициями. Такой подход акцентирует внимание на динамике культурных процессов, где гибридизация становится ключевым механизмом формирования современных мультикультурных обществ, что отличает её от других форм взаимодействия, таких как ассимиляция или изоляция [7].

Концепция культурной гибридизации – это теоретический подход, который описывает смешение, взаимодействие и взаимопроникновение разнополярных культур, в результате чего возникают гибридные формы культурной идентичности, искусства и социальных практик. Корни гибридизации уходят в постколониальные исследования (Хоми К. Бхабха, Эдвард Саид), культурсоциологию (Нестор Гарсиа Канклини) и культурологию (Стюарт Холл). Канклини в работе «Гибридные культуры» исследует, как взаимодействуют традиционные и современные элементы. Стюарт Холл изучает гибридность в контексте диаспор и миграции, утверждая, что идентичность всегда находится в процессе становления. Его идеи важны для понимания искусства, создаваемого мигрантами в условиях культурного диссонанса. Данная концепция может быть применена к широкому спектру явлений, так как сама по себе гибридизация – это базовый механизм культурной динамики, который работает в любых условиях, где есть смешение, конфликт и переосмысление. Ключевой тезис заключается в том, что культуры не статичны и не существуют в вакууме, они постоянно переопределяются через бесконечное взаимодействие.

Главный теоретик концепции культурной идентичности Хоми К. Бхабха, противопоставляет историцистскому концепту времени собственную идею, посредством которой он описывает, как в дискурсе устанавливаются культуры, нации и идентичности, при этом признавая активный характер субъекта, находящегося в постоянном процессе конструирования себя из предлагаемых дискурсами репрезентаций. Говорить о нации как общности так, как это делают историцисты, по мнению Бхабха, можно лишь в метафорическом смысле, учитывая неопределенность границ, гибридный характер культуры. Отказавшись от концепта «чистой» культуры и «подлинной» идентичности, возникают возможности иного видения сложных взаимоотношений культур [2, с. 116]. Бхабха показывает, что идентичность всегда множественна, гибка и находится в процессе становления.

На наш взгляд именно в работах Со До Хо можно наблюдать основные элементы подобной интерпретации процессов взаимопроникновения культур. Основная его тематика – способы проживания неизбежного опыта номадизма в современном мире. Она как никакая другая раскрывает влияние процессов глобализации и миграции на национальную идентичность, пространство и память, а также порождает новые культурные смыслы.

Художник, используя гибридные материалы (например, традиционный корейский шелк и современные техники), создает работы, которые символизируют переход между идентичностями, нациями, странами и личными воспоминаниями. Его тканевые инсталляции, воссоздающие архитектурные пространства его домов в Корее и США, становятся метафорой «дома, который можно переносить с собой». «The Perfect Home II» (2003) – тканевая реплика квартиры художника в Нью-Йорке, которая раскрывает идею переносимого дома и культурной адаптации.

«Дом» в творчестве Со До Хо – это до невероятности точное воплощение идеи «третьего пространства» Хоми К. Бхабха – зоны культурного взаимодействия, где сталкиваются и переплетаются разные культурные коды. Это пространство не принадлежит более ни одной из исходных культур, а создаёт нечто новое, уникальное. Например, «Висящий дом» в традиционном корейском стиле (ханок), застрявший между двумя типичными для Ливерпуля (Англия) домами. Несмотря на отсылку к теме номадизма инсталляция пропитана национальными мотивами. Этот проект затрагивает такую деликатную тему как столкновение культур: как чувствует себя азиатский домик в таком окружении, и как к этому относятся дома, между которыми он находится [1, с. 35].

Культурная гибридизация как концепция отвергает жесткое противопоставление «традиция vs. современность», «Восток vs. Запад», подчёркивая их сложные отношения, тем самым разрушая устойчивые противопоставления, пример этого ряд работ Со До Хо, где корейские архитектурные формы переосмысляются через западные материалы и концепции.

Смешение восточных и западных эстетических подходов (традиционный корейский шелк и концепции минимализма или концептуализма) в работах Со До Хо также декларирует гибридизацию культурных традиций, где полученный результат не равен просто сумме вводимых, а является новой живой системой. Его высказывания создают пространство, которое более не принадлежит ни одной из культур, а существует на пересечении, отражая опыт номадизма и приспособления к новым условиям. В современном плюралистическом мире не существует центра или края, верха или низа, а также нет границ – все виды искусства и национальные культуры значимы и имеют право на существование [6, с. 561].

Архитектура играет ключевую роль в работах Со До Хо. Он часто создает точные копии своих домов, но всегда из различных материалов, выбор которых зависит от той ситуации, опыт которой он пытается передать. Например, дома из легких, полупрозрачных материалов, символизируют хрупкость и изменчивость идентичности в условиях глобализации. Дома, расположенные в неудобных положениях («Fallen Star» (2012)), транслируют опыт погружения в новые смыслы иной культуры, как правило их материалы достаточно прочные, иначе трудно удержаться и не сломаться под натиском чужих культурных норм [4, с. 279].

Архитектурные пространства в его работах воспроизводя процесс культурного взаимодействия: уже упоминаемые ранее копии домов автора из разных стран (США, Европа, Южная Корея) показывают, как в физическом пространстве переплетаются национальные, глобальные и личные смыслы, создающие переплетенное ниточками воспоминаний «пространство-память». Не сам физический дом, а его изменённый временем образ в памяти человека, запускает процесс ностальгического переживания. Попытка воспроизведения приводит к еще большему искажению, но других вариантов проживания не существует.

Его работы также поднимают вопросы о том, как современный человек формирует ощущение своей принадлежности через пространство. Архитектура становится метафорой

культурной гибридизации с размытыми границами между «своим» и «чужим»: «Staircase-III» (2010) – тканевая скульптура лестницы символизирует переход между разнообразными культурными и личными местами.

Со До Хо исследует как личный опыт способен взаимодействовать с коллективной памятью. Его работы, состоящие из множества мелких элементов (например, человеческих фигурок или жетонов), символизируют, как гибридная идентичность (новое коллективный сознание) формируется через соединение уникальных индивидуальных историй, глобальных явлений и социальных влияний. К примеру, работа «Some/One» (2001) – это инсталляция, состоящая из тысяч металлических жетонов, которые образуют визуализацию корейской военной формы. Это работа одновременно о коллективной идентичности и об индивидуальной ответственности.

Глобальное и локальное, как категории часто имеют устоявшуюся формулировку неравного взаимодействия (первое поглощает второе). Однако в рамках культурной гибридизации данное утверждение не всегда уместно. Гибридизацию позволительно рассматривать как «ответ» на «вызовы» глобализации, мощное влияние других культур и тенденции к унификации, поскольку она нацелена на адаптацию и инкорпорацию «чужих» культурных феноменов. Промежуточные, незавершенные синкретические культурные формы заполняют опасную лауну между «своим» и «чужим», играя роль медиаторов [5, с. 1].

Скрытые и поверхностные смыслы в работах Со До Хо часто балансируют между восприятием глобального и локального контекста в той или иной ситуации проживания опыта. Он использует понятные каждому темы, такие как дом, память и идентичность, но наполняет их конкретными культурными и личными отсылками. Например, его работа «Home Within Home» (2013) представляет собой гибрид двух домов – его корейского дома и американского жилища. Это визуальное воплощение культурной гибридизации, где две разные реальности сосуществуют в одном пространстве [1, с. 35]. «Полупрозрачные комнаты», существующие между реальным и воображаемым миром, подчёркивают переходность и гибкость идентичности, о которых упоминалось выше.

Гибридность, таким образом, является первоосновой и предшествует любой бинарной конструкции, представляющей в виде статичной оппозиции относительных, но кажущихся автономными идентичностей, которые выступают необходимыми предпосылками любого взаимодействия, трансформирующего и переносящего их на новый уровень бытования. Эта концепция остаётся одной из ключевых для понимания культурных трансформаций в XXI веке, особенно в эпоху цифровых коммуникаций, климатических миграций и роста мультикультурных сообществ.

Творчество Со До Хо является ярким примером того, как концепцию культурной гибридизации можно использовать как теоретическое основание метода глубокого анализа художественного высказывания. Со До Хо на протяжении всего своего творческого пути пытается раскрывать с разных сторон двойную культурную идентичность мигранта, который внешне может проявлять признаки культурной ассимиляции, но личность которого остается закодированной традициями и ценностями, усвоенными в месте их происхождения.

В своем творчестве он оставляет открытым для размышления вопрос о том, можно ли обрести уникальную личную идентичность и устойчивость в постоянно меняющемся гибком мире.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонова А.А. Культурные и национальные особенности в работах современных художников Южной Кореи // Культура и искусство. 2024. № 1. С. 31-43.

2. Дробышева Е.П. Культуры, нации и идентичности в ситуации «Политического антагонизма и неравенства» // Идеи и идеалы. 2010. № 1(3). Т. 2. С. 110-116.
3. Корейское современное искусство: ориентирование на местности / А. Ким [и др.]. СПб: Своё издательство, 2016. 117 с.
4. Современные проблемы Корейского полуострова 2022 / Рос. акад.наук; Ин-т Китая и совр. Азии РАН. М.: ИКСА РАН, 2022. 316 с.
5. Хачатурян В.М. К проблеме трансформаций культурного пространства в эпоху глобализации: гибридизация и анклавизация // Культурологический журнал. 2013. № 1(11). С. 1-14.
6. Хун Сук Ли. Современное искусство Южной Кореи: преодоление периферийности // Обсерватория культуры. 2016. № 5. С. 554-563.
7. Werbner P. The limits of cultural hybridity // The Journal of the Royal Anthropological Institute. 2001. Vol. 7. No. 1. pp. 133-152.

Поступила в редакцию: 19.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Антонова А.А., 2025.